

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARGA IQTISODIY TARBIYA BERISH YO'LLARI

Turakulova Feruza Mamadaliyevna¹, Tursunova Charos Utkirovna²

¹O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti o'qituvchisi,

²O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14914619>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada buyuk mutaffakirlarimiz asarlarida ham ekologik tarbiya orqali tejamkorlikni oilada, mahallada, maktabda, maktabgacha ta'lim tashkilotidan o'rgatilib kelgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarga turli xil mashg'ulotlar orqali tejamkorlik bo'yicha savodxonliklari oshirilib boriladi.*

***Kalit so'zlar:** ekologiya, tejamkorlik, ishbilarmonlik, xisob-kitob, iqtisod, resurslar, gazeta, qog'oz, yaproqlar, novdalar, toshlar, suv, chiroq, oziq-ovqat.*

***Аннотация.** В данной статье даже в произведениях наших великих мыслителей экономика преподается через экологическое воспитание в семье, дворе, школе, дошкольной образовательной организации. В дошкольной образовательной организации берегательная грамотность детей повышается посредством различных мероприятий.*

***Ключевые слова:** экология, экономика, бизнес, расчет, экономика, ресурсы, газета, бумага, листья, ветки, камни, вода, лампа, еда.*

KIRISH. Bugungi kunda jamiyatimizning har bir a'zosida iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, bolalarga yoshligidanoq iqtisodiy tarbiya berish, ularni tejamkorlik, tadbirkorlik va to'g'ri moliyaviy odatlarni shakllantirishga yo'naltirish kelajakda muvaffaqiyatli shaxs bo'lib yetishishiga zamin yaratadi. Shu bois maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiyani bolalarga tushunarli va qiziqarli usullar bilan yetkazish muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar atrof-muhitni kuzatish, taqlid qilish va o'yin orqali o'rganish xususiyatiga ega bo'lgani uchun ularga iqtisodiy tushunchalarni sodda va o'ziga xos metodlar orqali yetkazish zarur. Bu jarayonda rolli o'yinlar, interfaol mashg'ulotlar va kundalik hayot bilan bog'liq vaziyatlar asosida iqtisodiy bilimlarni singdirish samarali usul hisoblanadi.

Avvalo iqtisodiy tarbiya haqida mukammal tushunchaga ega bo'lmoq darkor. Iqtisodiy tarbiya o'quvchilarda (bolalarda) tejamkorlik, mexnatsevarlik, tashabbuskorlik, ishbilarmonlik, iqtisodiy xisob-kitob va ayni shu kabilar haqida fikrlay olish kabi qobiliyatni kamol toptirishdir. Iqtisodiy tarbiya mazmuni sharq mutafakkirlari tomonidan muntazam boyitib kelindi. Chunonchi, Muxammad Ibn Muso Al-Xorazmiy matematika fani inson xayotida asosiy o'rin tutishini alohida ta'kidlaydi. Uning fikricha, kishi xisob ilmini bilishi va o'z ishiga pishiq bo'lishi kerak. Shunda u o'z mehnatining natijalarini o'lchovlar orqali aniqlay olishi mumkin.

Abu Nasr Al-Farobiy insonga yashash uchun juda ko'p narsalar kerakligini va bularni vujudga keltirish yulida boshqa shaxslarga murojat qilish zarurligini e'tirof etadi. Shu o'rinda olim iqtisodiy aloqa o'rnatish uchun odamlar, davlatlar, jamiyatlar integratsiya yo'lida harakat qiladilar. Hozirgi paytda bu fikr nechog'lik to'g'ri ekanligini ko'rib kelayapmiz.

Al-Farobiy "Baxt saodatga erishuv haqida" asarida shunday yozadi: "Inson o'z mablag'ini to'g'ri sarflashni bilishi kerak. Pul sarflashda qizg'anchilik qilish xasislikka olib keladi. Pullarni rejasiz ishlatish esa insonni beboshlikka etklaydi". Ko'rinib turibdiki, o'tmish

mutafakkirlari maktab oila sharoitida bolalarning iqtisodiy tafakkurini kengaytirish, ularni tejamkorlikka, iqtisodiy xisob-kitobga o'rgatishni hayotiy tajriba asosida amalga oshirish lozimligiga e'tibor qaratganlar.

Bolaga iqtisodiy tarbiya berish oiladan boshlanadi. Bola maktabga borgach bu borada puxta bilimlar ola boshlaydi. Abu Ali Ibn Sino o'z asarlarida xususida alohida to'xtaladi. "Oila a'zolari – deb yozadi u,- kunlik oziq-ovqatlar uchun etarli mahsulotlarni oldindan tejamkorlik bilan sarf qiladi. Har bir kishi bug'doy, guruch, mevalarni saqlash yo'llarini bilishi kerak. Ehtiyojga yaroqli narsalarga tejamkorlik bilan munosabatda bo'lishi lozim. Ota-ona uvol qilish gunohligini farzandiga yoshligidan nasixat yo'li bilan o'rgatadi".

Ibn Sino bolalarni hayotga tayyorlash uchun ularga hunar o'rgatish kerak deb ko'rsatadi. "Inson hunarni puxta o'rganishi shart. Chunki hunar unga kelajakda ro'zg'or tebratishi uchun asqotadi. Oilada iqtisodiy tarbiya zamirida bolada mehnatsevarlikni shakllantirish yotadi. Bu shunday olib borilishi kerakki, bola o'z mehnatining natijalarini ko'ra bilsin. Shundagina bola o'z imkoniyatidan to'g'ri yoki notug'ri foydalanayotganini anglaydi. Hunar egallash yoshlarni mustaqillikka o'rgatadi. Bu jarayonda bola hisob-kitob qilishni ham o'rganadi, ishbilarmonlik va tashabbuskorlik xususiylariga ega bo'ladi".

Ota-onalar hovli va xonadonlarni tartibga solish, ovqat pishirish, kir yuvish va kiyim-kechakni yamash, ro'zg'or asboblari va uydagi jihozlarni ta'mirlash sohasida bolalar mehnatini tashkil etadilar. Bunda ota-ona yumushlarini bolalarga ularning jismoniy, aqliy, ruxiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda topshirishlari kerak. Ota-ona ishni topshirish bilan cheklanmay, bola uni qanday bajarayotganini nazorat qilishi lozim bo'lsa, maslahat, ko'mak berishi, bolani ruxlantirib turishi maqsadga muvofiqdir.

Tarbiyaning samaradorligini oshirish ko'p jihatdan oilada, maktabgacha ta'lim tashkilotida, maktab, jamoatchilik va mehnat jamoalarining bahamjihat, kuch-g'ayrat sarflashlariga va o'quvchilarga nisbatan quyiladigan talablari bir xil bo'lishiga bog'liq.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga iqtisodiy tarbiya orqali tejamkorlikni o'rgatish ularning moliyaviy savodxonligini oshirish va mas'uliyat hissini shakllantirishga yordam beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga tejamkorlikni o'rgatishning bir qator muhim afzalliklari bor. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik tarbiya orqali tejamkorlikni o'rgatish bolalarda tabiatga nisbatan hurmatni shakllantirish, resurslarni oqilona ishlatish va mas'uliyat hissini oshirishga yordam beradi. Quyidagi usullar ekologik tarbiya va tejamkorlikni birgalikda rivojlantirishda samarali hisoblanadi: Bu bolalarning shaxsiy rivojlanishi va kelajakda muvaffaqiyatli hayot kechirishiga katta hissa qo'shadi.

1. Tabiatga nisbatan g'amxo'rlikni o'rgatish;

Amaliy mashg'ulotlar: Bolalar bilan daraxt ekish, gullarni parvarishlash, bog' ishlari kabi mashg'ulotlarni o'tkazish. Ularga o'simliklarning suv va yorug'likka bo'lgan ehtiyojini tushuntirish.

Misollar bilan tushuntirish: "Tabiat bizga nimani beradi?" mavzusida suhbatlar o'tkazish va resurslarni tejashni o'rganish.

2. Qayta ishlashni o'rgatish;

• Chiqindilarni ajratish: Bolalarga chiqindilarni plastmassa, qog'oz va organik chiqindilar kabi turlarga ajratishni o'rgatish.

• Qo'lda ishlanadigan buyumlar: Eski gazeta, qog'oz yoki plastik shishalardan turli o'yinchoqlar yoki dekarativ buyumlar yasash.

3. Vaqtni tejash va tozalikka e'tibor qaratish;

- Bolalarga chiroqni o'chirish, suvni isrof qilmastlik (masalan, tish yuvishda suvni yopish) kabi odatlarni tushuntirish.

- Suv va elektr energiyasini tejash uchun o'yindan foydalanish, masalan: "Kim birinchi bo'lib suvni tejaydi?" tanlovi.

4. Bolalarni tabiat bilan yaqinlashtirish;

- Tabiat qo'ynida ekskursiyalarni tashkil qilish. Masalan, o'rmon, daryo yoki bog'ga sayohat orqali resurslarning qanchalik muhimligini ko'rsatish.

Bolalarni hayvonlarga va o'smirlarga va o'simliklarga mehribon bo'lishga o'rgatish.

5. Tabiiy resurslardan foydalangan holda mashg'ulotlar tashkil qilish;

- Tabiiy materiallardan (yaproqlar, novdalar, toshlar) foydalanib qo'l mehnati mashg'ulotlari o'tkazish.

- Bolalarga sun'iy materiallar o'rniga tabiiy materiallarning foydasini tushuntirish.

6. Ekologik ertaklar va hikoyalar;

- Ekologik mavzularga bag'ishlangan ertaklar o'qish va muhokama qilish.

- Masalan, qahramonlar resurslarni tejash orqali qanday muvaffaqiyatga erishishini ko'rsatish.

- Bolalarga tabiatni ifloslantirgan va resurslarni isrof qilgan qahramonlarning qanday muammolarga duch kelganini tushuntirish.

7. O'yinlar orqali o'rgatish;

- "Resurslarni tejash" o'yini: Bolalar resurslarni qanday tejash mumkinligi haqida rolli o'yin o'ynaydilar (masalan, chiroqni o'chirish, chiqindilarni qayta ishlash).

- "Top va qayta ishlash" vazifasi: Bolalarga eski buyumlardan yangi narsalar yasashni taklif qilish.

8. Oila bilan hamkorlik;

- Ota-onalar uchun taejamkorlik va ekologik tarbiya bo'yicha tavsiyalar berish. Masalan, bolalarga uydagi suvni, elektrni va oziq-ovqatni tejash odatini o'rgatish.

9. "Tejamkorlik burchagi" tashkil qilish;

- Bolalar bilan birga "Tejamkorlik burchagi" tashkil qilish va unga e'tibor qaratish. Masalan, qayta ishlangan materillardan yasalgan buyumlarni joylashtirish.

10. Tajriba va kuzatishlar orqali o'rgatish;

- Suvni isrof qilmaslikning qanday ahamiyatga ega ekanini ko'rsatish uchun oddiy tajribalar o'tkazish (masalan, suvni tejash va isrof qilish o'rtasidagi farqni ko'rsatish).

- Elektr energiyasini tejashning qanchalik muhimligini ko'rsatish uchun ikki xil uy sharoitini (tejash va isrof qilish) taqqoslash.

Xulosa sifatida, iqtisodiy tarbiya maktabgacha yoshdan boshlab bosqichma-bosqich berilishi bolalarning kelajakda mas'uliyatli, iqtisodiy jihatdan bilimdon shaxslar bo'lib yetishishiga yordam beradi. Bu tarbiya bolaning aqliy, ma'naviy va ijtimoiy rivojlanishiga hissa qo'shuvchi muhim omildir. Bu usullar bolalarda ekologik ong va tejamkorlik ko'nikmalarini shakllantirib, ularni kelajakda mas'uliyatli va ongli shaxs bo'lib voyaga yetishiga yordam beradi. Ekologik tarbiya orqali bolalarga tejamkorlikni maktabgacha ta'lim tashkilotida turli xil rasmlar orqali mashg'ulotlar jarayonida o'rgatilib kelinmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Maktabgacha ta'lim vazirligining "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi. Toshkent-2018 yil.

2. O‘quvchi ma’naviyatini shakllatirish. “Sharq” Nashriyot-mabaa kontserni bosh taxririya Toshkent-2000.
3. Haydarovna, D. R. (2020). Pragmatic analysis of the linguistic concept of person-referencing deixis and pronouns referring to it in the Uzbek language. *Journal of Critical Reviews*, 7(5), 350-354
4. Лутфуллаева Д., Давлатова Р., Тожибоев Б. Ассоциативный словарь узбекского языка.- Ташкент: «NAVOIY UNIVERSITETI», 2019.
5. Makhmudova I.I. CONDITIONS FOR DETERMINING THE LEVEL OF ECONOMIC EDUCATION OF PRESCHOOL AGE CHILDREN. *Collocium-journal*, 2021. № 22.